

> 2023. szeptember

Családban marad...

1996-ban Hun Sen kambodzsai miniszterelnök azt mondta legidősebb fiának, Hun Manetnek, hogy egy napon ő lesz az utódja. Az akkor 19 éves fiatalember éppen akkor lépett be az amerikai West Point katonai akadémiára. Huszonhét évvel később Hun Sen betartotta ígéretét: Hun Manet idén augusztus 22-én vette át apja helyét. Az átadás-átvétel megerősíti a Kambodzsai Néppárt (CPP) megkérdőjelezhetetlen hatalmi pozícióját és a családi klán ellenőrzését az ország politikai és gazdasági apparátusa felett.

ÍRTA CHRISTINE CHAUMEAU

A CPP a júliusi parlamenti választásokon a 125 képviselői helyből 120-at szerzett meg, ami nem meglepő eredmény, tekintve, hogy 2017 óta hogyan üldözik és iktatják ki politikai ellenfeleiket. Az egyetlen hiteles ellenzéki párt, a Gyertyafény Párt nem vehetett részt a választáson. Eközben Kem Sokha, a Kambodzsai Nemzeti Megmentési Párt (CNRP) korábbi vezetője, a CPP jelentős riválisa – bár 2017-ben betiltották – márciusban kezdte meg 27 éves börtönbüntetését. A CNRP mintegy 30 másik tagja szintén börtönben van, társalapítója, Sam Rainsy pedig franciaországi száműzetésben él.

Bár az ENSZ különmegbízottjai „nagyon kiegyensúlyozatlannak” nevezték a júliusi választásokat, Kambodzsában visszafogottan reagáltak arra, hogy a szavazólapon nem szerepeltek legitim ellenzéki jelöltek. A szólásszabadságot szigorúan ellenőrzik, a sajtót pedig elhallgattatják. Februárban Hun Sen elrendelte a független hírügynökség, a Voice of Democracy (VOD) bezárását, amely az egyik utolsó olyan szervezet volt, amely kész volt felhívni a figyelmet az emberi jogi visszaélésekre. „A lakosság körében egyfajta lemondás tapasztalható – mondja Virak Ou, politikai elemző, a kambodzsai Future Forum nevű agytröszt vezetője. – Politikai alternatíva hiányában az emberek sodródnak az árral. Arra koncentrálnak, ami lehetséges. Nincs szó arról, hogy túlságosan felráznák a dolgokat – ami a CPP-nek kedvez.”

Astrid Norén-Nilsson, a svédországi Lund Egyetem vezető oktatója szerint a CPP-nek sikerült növelnie népszerűségét. „A nagyrészt sikeresnek tekintett Covid-19 kezelésével [Hun Manet az Önkéntes Ifjúsági Orvosok Szövetségének vezetője, felesége, Pich Chanmony pedig közegészségügyi szakember] és az ASEAN-elnökséggel megerősödve a kormány nagy politikai tőkét szerzett belföldön és nemzetközi szinten egyaránt. A CPP vezetése így a politikai ellenfelek ellen indított tömeges perek és elítélések évéből úgy került ki, hogy legitimitása jelentősen megerősödött. (1) Hun Manet és öccse, Hun Many egyaránt ifjúsági tömegszervezeteket vezetnek, hogy megszólítsák a választók e fontos szegmensét; Kambodzsai lakosságának 75%-a 25 év alatti.

Ez a megfiatalított arculat a dinasztikus átmenetet hivatott elsimítani. Az új kormányban a CPP vezetőinek több gyermeke is helyet kapott: 28 tagjából nyolcnak családi kapcsolatai vannak a távozó miniszterekkel. A belügyminiszter és a védelmi miniszter fiai veszik át apjuk tárcáját, Hun Many pedig az új közszolgálati

miniszter. Ezeket a technokratákat nagyrészt nyugati egyetemeken képezték ki. Hun Manet az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban tanult, és gyakornok volt a Világbank washingtoni központjában.

„Ne áltassuk magunkat – a szíriai elnök, Bassár al-Aszad is Londonban szerzett természeti diplomát – mondja Sopal Ear, az arizonai Thunderbird School of Global Management professzora. – Az új miniszterelnök mozgásteret korlátozott, mert az általa örökölt politikai kultúrán belül kell majd működnie, a klán érdekeit szolgálva.” Ez a klánrendszer az 1990-es években alakult ki, a korábbi polgárháborús harcosok egy olyan kasztot alkottak, amelyet a klientúra és a szívésségek uralnak. A klántagok közötti házasság biztosítja a struktúrához való tartozásukat.

„De – mondja Virak Ou – a hatalomra kerülő nemzedéknek nincsenek történelmi bajtársi kötelei, és másfajta munkamódszert kell kialakítania.” Így nem meglepő, hogy az új kormányban több mint 1400 államtitkári és államtitkár-helyettesi pozíciót hoztak létre, amelynek létszáma 121%-kal nőtt az elődjéhez képest. „Ez garantálja mindenkinek a tortából való részesedést és mindenki lojalitását” – mondja egy névtelenséget kérő politikai megfigyelő.

Vajon a struktúra megállja a helyét Hun Sen nélkül? Ő 2024 januárjában átveszi a szenátus tiszteletbeli elnöki posztját, ami a király távollétében vagy betegsége esetén ideiglenes államfővé teszi, ez monarchikus ambícióinak további megvalósulása.

Fordította: Kleinheincz Ferenc

CHRISTINE CHAUMEAU

(1) Astrid Norén-Nilsson: Cambodia in 2022: an era nears its end, a new one dawns (Kambodzsa 2022-ben: egy korszak a végéhez közeledik, új korszak virrad), Southeast Asian Affairs, 2023.